

ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖСОРТОВЫХ АГРОФИТОЦЕНОЗОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ И ИХ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

Садыков Е. – Зам.директора

по науке и инновациям НПО зерна и риса, к.с.х.н.

Сагидуллаев А. – Зав.лаб.

Защита растений НПО зерна и риса.

Республика Каракалпакстан является одним из перспективных регионов орошаемого земледелия Узбекистана. В настоящее время сельское хозяйство республики остро нуждается в разработке научно-обоснованных приемов, способствующих повышению продуктивности зерновых и других культур.

Повышение продуктивности земледелия за счет увеличения коэффициента использования пашни, усовершенствования технологии возделывания сельхоз культур и разумного использования природных факторов, имеет особо важные значения для условия Республики Каракалпакстан, где практически часто наблюдается дефицит оросительной воды (1).

В настоящее время в связи с успехами в селекции появились исключительно большие возможности создания синтетических посевов на основе межсортных агрофитоценозов с широким набором гетерогенных во всех отношениях сортов. Производство располагает необходимыми для этого интенсивными высокорослыми, полукарликовыми и карликовыми сортами.

Для формирования синтетических посевов- необходимо подобрать такие сорта, которые в полной мере отвечала принципам формирования агрофитоценозов. Главные из них являются агроклиматическое соответствие сортов-компонентов конкретным почвенно-климатическим условиям выращивания, биологическая и технологическая совместимость, биологическое и хозяйственное взаимодействие, хозяйственная целесообразность и агроэнергетическая эффективность .

Таким образом, в условиях часто повторяющейся дефицита оросительной воды озимая пшеница в рисовом севообороте эффективно использует почвенно-климатические ресурсы осенне-зимнего и весенне-летнего периода, тем самым способствует интенсивному использованию пашни. Однако, по количественному и качественному составу по урожайности не удовлетворяет требования сегодняшнего дня.

По данным многих исследователей, выращивание взаимосовместимых и взаимодополняющих сортов-компонентов в смеси обеспечивает эффективного использования влаги почвы и воздуха, питательных веществ, солнечной радиации , а также увеличивает устойчивость к вредным объектам (2).

Как доказывают практика многих исследователей зарубежных стран в результате улучшения факторов продукционного процесса синтетических посевов повышается урожайность озимой пшеницы на 5-10 ц/га и хлебопекарные качества зерна, относительно чистых компонентов. Таким образом, межсортные агрофитоценозы озимой пшеницы является важным резервом повышения урожайности и качества зерна в условиях республики Каракалпакстан путем оптимизации использования технологических и особенно природных факторов продуктивности.

Широкое внедрение таких агрофитоценозов в условиях дефицита водных ресурсов будет способствовать, прежде всего увеличению производства фуражного зерна, хотя и для получения продовольственного нет принципиальных ограничений.

Литература.

1. А.Сагидуллаев «Научный отчет»
«Агроценозы и экологические пути повышения их стабильности и продуктивности», 2005 г. Нукус.
2. А.И.Резник,к.э.н. «Межсортовые агрофитоценозы озимой пшеницы как
Л.А.Кравченко и др. фактор интенсификации технологии ее
Укр. НИИЗ производства».
В кн. «Селекция, семеноводство и интенсивная
технология возделывания озимой пшеницы».
М.ВО «Агропромиздат» 1989 с 250.